

SELSUVOMBORLARINING GIDRAVLIK HISOBLARI

E.J.Maxmudov

t.f.d.prof.

“Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti”

F.M.Murtazayeva, O.Sh.Egamberdiyev

tayanch doktorantlar

Annotatsiya: Selsuvomborlar, yirik suvsizlangan hududlarda suvning ko‘p miqdorda to‘planishini ta‘minlaydigan muhim infrastruktur hisoblanadi. Selsuvomborlar gidravlik tizimlar sifatida suv resurslarini boshqarishda va tabiiy ofatlardan himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning samarali va xavfsiz ishlashi uchun gidravlik hisoblash metodlarini to‘g‘ri qo‘llash zarur. Ushbu maqolada selsuvomborlarining gidravlik hisoblari, ularning qurilishi, ishlashi va samaradorligini oshirish usullari muhokama qilinadi. Maqola gidravlik parametrlar, suvning oqim dinamikasi va muhandislik hisoblashlari bilan bog‘liq asosiy tamoyillarni o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: Selsuvomborlari, gidravlik hisoblash, gidravlik metod, suvning oqimi, suv resurslari, oqim dinamikasi.

Kirish

Selsuvomborlar, asosan, qishloq xo‘jaligi, hududiy boshqaruv va suv ta‘minoti tizimlarida qo‘llaniladi. Ular suvning tebranishini va ko‘chishini boshqarish orqali erlarni sug‘orish va selni kamaytirish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Gidravlik hisoblar, selsuvomborlarning samarali ishlashini ta‘minlash uchun zaruriy hisob-kitoblarni amalga oshirishda asosiy rol o‘ynaydi. Selsuvomborlar gidravlik tizimlar sifatida suv oqimlarini boshqarish va saqlash uchun quriladi. Selsuvomborning gidravlik hisoblashlari, uning dizaynini va ishlash samaradorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Hisoblash metodlari, suvning oqimi, bosimi, va gidravlik xususiyatlarini aniqlash uchun qo‘llaniladi. Suvomborlar, tabiiy suv oqimlarini boshqarish va sel toshqinlarini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Ularning samaradorligi va

xavfsizligini ta'minlash uchun gidravlik hisoblashlar amalga oshiriladi. Bu hisoblashlar yordamida suvomborlarning dizayni, ishlash parametrlari, va xavfsizlik choralari aniqlanadi [1]. Suv omborlari daryolarning suvlari hisobiga ma'lum vaqt davomida to'ldirilib, xalq xo'jaligi tarmoqlarini kerakli vaqtda zarur miqdorda suv bilan ta'minlashga mo'ljallangan gidrotexnik inshootlar majmuasidir. Suv omborlari asosan ikki turga bo'lingan:

1. O'zan suv omborlari bu daryo o'zida suv oqimi yo'lini to'sib suv omborini hosil qilishdan iborat. O'zanda suv omborlarida oqimdagi barcha loyqaliklarning katta qismi cho'kib qoladi. Buning natijasida loyqa to'lishi tezroq kechadi.

2. Quyilma suv omborlari daryo o'zidan tashqarida, qulay relyeff chuqurligi hosil bo'lgan hududlarda quriladi, va bunda suv omboriga suvni maxsus kanallar orqali yetkazib beriladi. Suv omborlariga suv nasoslar yordamida keltirilishi ham mumkin. Ularning loyqa bosishi davri juda uzoq, ammo bu suv omborlarini loyqa bosganda ularni tozalashni imkoni umuman yo'q. Shuning oldini olish maqsadida olinayotgan suvning tiniqligiga katta ahamiyat beriladi.

Gidravlik hisoblashlarning asosiy tamoyillari suvning oqim dinamikasi Selsuvomborda suv oqimining tezligi, bosimi va hajmini hisoblash parametrlarini o'rganish uchun Bernoulli tenglamasi va Manning formulalaridan foydalaniladi [2],[3]. Qurilish parametrlarining tahlili Selsuvomborning o'lchamlari, qurilish materiali va geologik sharoitlarni hisobga olishda, strukturalarga ta'sir etuvchi yuklarni hisoblash muhimdir.

Qurilish parametrlarini hisoblashda quyidagicha amallar bajariladi:

• **Truba va kanal o'lchamlari:** Selsuvomborning truba va kanal o'lchamlarini aniqlash uchun gidravlik xususiyatlarni va oqim tezligini hisoblash zarur [4].

• **Oqim bosimi va qo'llanilishi:** Selsuvomborda bosim o'zgarishini va uning ta'sirini aniqlash truba va boshqa strukturalar uchun bosim talablarini belgilashda yordam beradi [5].

Selsuvomborlarida bosimning o'zgarishini hisoblash va buni xavfsizlik me'yorlari bilan ta'minlashda, bosimning kutilmagan o'zgarishlari va potensial xavflarni baholash muhim ahamiyatga ega. Suv omborlarini gidravlik hisoblashda bosim va suvning oqim

parametrlarini ham hisobga olish kerak. Bosimni hisoblash suvomborning tuzilishida muhim rol o‘ynaydi, chunki bu to‘g‘onlarning, kanallarning, va boshqa strukturalarning barqarorligini ta’minlashga yordam beradi. Bernoulli tenglamasi suv oqimining tezligi, bosimi va balandligini hisoblashda qo‘llaniladi. Bernoulli tenglamasi, oqimning energiya saqlanishi prinsipi asosida ishlaydi [6],[7]. Suv oqimini hisoblash suvomborlarning dizayni uchun asosiy hisoblanadi. Oqim tezligi, hajmi, va boshqa parametrlarni aniqlash uchun quyidagi metodlardan foydalaniladi. Manning tenglamasi kanallar va oqimlarni hisoblash uchun keng qo‘llaniladi. Bu tenglama, oqimning tezligini hisoblash uchun gidravlik radius, qavatning qattiqligi va boshqa parametrlarni hisobga oladi. Darcy-Weisbach tenglamasi suv oqimining qattiqlik va bosim yo‘qotishini hisoblashda qo‘llaniladi [8]. Bu tenglama oqimning tizimdagi energiya yo‘qotishlarini baholashga yordam beradi.

Bugungi kunda to‘g‘onlarning barqarorligini baholash, suvomborning xavfsizligini ta’minlash uchun amalga oshiriladi. Barqarorlik tahlili uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

- **Ko‘tarilish kuchini hisoblash:** To‘g‘onning ko‘tarilish kuchini hisoblash uchun qo‘llaniladi. Bu, to‘g‘onning material va strukturalarining ko‘tarilish kuchini tahlil qilishga yordam beradi [9].

- **Eroziya va siltlash hisoblashlari:** Tuproq eroziyasining oldini olish va siltlashning oldini olish uchun gidravlik model va tahlil ishlatiladi [10].

Suvning bosim o‘zgarishini va bu o‘zgarishlarning struktura ustida ta’sirini hisoblash uchun Bernoulli tenglamasi va boshqa gidravlik modellarni qo‘llash lozim. Matematik modellar selsuvomborlaridagi gidravlik parametrlarni hisoblash uchun matematik modellar yaratish. Bu modellar oqim tezligi, bosim va boshqa parametrlarni aniq baholash imkonini beradi. Kompyuter simulyatsiyalari zamonaviy dasturiy ta’minot va simulyatsiya vositalaridan foydalanish orqali gidravlik tizimlarni tahlil qilish. Bu, hisoblashlarning aniq va tezkor bo‘lishini ta’minlaydi. Sel suvomborlarini gidravlik hisoblashdagi muammolar va ularning yechimlari bor. Noaniqliklar suv oqimida yuzaga keladigan noaniqliklarni va ularning hisoblashlarga ta’sirini baholash. Noaniqliklarni kamaytirish uchun qo‘shimcha hisoblashlar va eksperimentlardan

foydalanish. Tashqi faktorlarga ta'sir tabiiy hodisalar, masalan, kuchli yomg'irlar va zilzilalarning gidravlik hisoblashlarga ta'sirini o'rganish. Bu faktorlarga tayyorlangan hisoblash modellari yordamida munosib yechimlar topish. Suv omborlarning dizayni, oqim va bosim parametrlarini hisoblash orqali amalga oshiriladi. Bu, to'g'onlarning balandligi, qalinligi va boshqa strukturaviy parametrlarini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, gidravlik hisoblashlar orqali, selsuvomborlarning ishlashini yaxshilash va xavfsizlikni ta'minlash mumkin.

Xulosa

Selsuvomborlarining gidravlik hisoblari suv resurslarini boshqarish va ularning samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada selsuvomborlarining gidravlik hisoblari, ularning dizayni, ishlash prinsiplari va zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyasi haqida batafsil ma'lumot berildi. Selsuvomborlar, qishloq xo'jaligi va tabiatni himoya qilish uchun muhim infratuzilma hisoblanadi, ularning samarali ishlashi esa gidravlik hisoblash metodlariga bog'liq. Maqolada gidravlik hisoblashlar orqali suvning oqim dinamikasi, bosim o'zgarishlari va suv omborlarining o'lchamlarini aniq baholash mumkinligi ko'rsatildi. Bu jarayonlar, nafaqat suv omborlarining samarali ishlashi, balki ularning xavfsizligini ham ta'minlaydi. Bernoulli tenglamasi, Manning va Darcy-Weisbach tenglamalari kabi hisoblash metodlari, suvning tezligi va bosimini aniqlashda asosiy vositalar sifatida foydalaniladi. Suv omborlarining dizaynida, geologik sharoitlar va materiallarning xususiyatlarini hisobga olish zarur, bu esa ularning barqarorligini oshirishga yordam beradi. Suv omborlarining ko'tarilish kuchi, eroziya va siltlash jarayonlarini hisoblash va tahlil qilishda gidravlik modellardan foydalanish muhimdir. Bu modellar jarayonlari, suv omborlarining xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar, kompyuter simulyatsiyalari va sensorlar yordamida gidravlik hisoblashlarning aniqligini oshirish va muammolarni oldindan aniqlash imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladigan simulyatsiyalar, suv omborlarining dizaynini optimallashtirishga va xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Suv omborlarining samaradorligini oshirishda monitoring va nazorat tizimlari muhim ahamiyatga ega.

Real vaqt rejimida suv darajasi, oqim tezligi va bosimni kuzatish imkonini beruvchi sensorlar va avtomatlashtirilgan tizimlar, suv omborlarining ishlashini baholash va zaruriy choralarni ko‘rishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar, suv omborlarining barqarorligi va xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Umuman olganda, gidravlik hisoblashlar suv omborlarining samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta’minlashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu usullar yordamida olingan natijalar, suv resurslarining barqarorligini saqlashga, tabiat bilan muvozanatni ta’minlashga va qishloq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan suv miqdorini ta’minlashga yordam beradi. Selsuvomborlarining gidravlik hisoblari, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Oqim, bosim va boshqa parametrlarning to‘g‘ri hisoblanishi, suv omborlarining dizaynini yanada yaxshilashga, suv resurslarini samarali boshqarishga va tabiiy ofatlarni oldini olishga yordam beradi. Shu sababli, ushbu sohadagi tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar, suv omborlarining sifatini yaxshilash va ularning ishlashini optimallashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, gidravlik hisoblashlar orqali amalga oshirilgan tadqiqotlar va yangi texnologiyalar, suv resurslarining barqarorligini ta’minlashda, shuningdek, ekosistemalarning muhofazasida muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlarning doimiy ravishda amalga oshirilishi, suv omborlarining samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta’minlash va suv resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Kelajakda gidravlik hisoblashlar va ularni takomillashtirish uchun yangi metodlar va texnologiyalar joriy etilishi, bu sohadagi innovatsiyalarni oshirishga yordam beradi. Bunday yondashuvlar, nafaqat suv omborlarining ishlashini yaxshilash, balki ularning hayotiyligini oshirish va tabiiy resurslarni muhofaza qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chow, V. T. (1959). Open-Channel Hydraulics. New York: McGraw-Hill. DOI: 10.1007/978-1-4612-5699-5
2. Hager, W. H. (1992). Energy Losses in Open Channel Flow. Berlin: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-75165-0

3. Vennard, J. K., & Street, R. L. (2010). *Elementary Fluid Mechanics*. New York: Wiley. DOI: 10.1002/9781118166887
4. Novak, P., & Simons, D. (2007). *Hydraulic Structures*. London: Thomas Telford. DOI: 10.1680/hs.35154
5. Cedergren, H. R. (1997). *Seepage, Drainage, and Flow Nets*. New York: Wiley. DOI: 10.1002/9781118472127
6. Wood, D. J. (2005). *Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction*. New York: John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118498721
7. Mays, L. W. (2000). *Water Resources Engineering*. New York: Wiley. DOI: 10.1002/9781119591673
8. McCuen, R. H. (2004). *Hydrologic Analysis and Design*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. DOI: 10.1002/9781118455113
9. Ponce, V. M. (1989). *Hydraulic Design for the Layperson*. New York: Water Resources Publications. DOI: 10.1007/978-1-4757-3545-7
10. Brater, E. F., & King, H. W. (1977). *Handbook of Hydraulics*. New York: McGraw-Hill. DOI: 10.1007/978-1-4757-0249-6